

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

исследование можно характеризовать как социологическое, когда в нем содержится реальная теоретическая или методологическая новизна. И здесь, важную роль играет интуиция ученого социолога.

4) Социолог в Узбекистане сегодня должен стать, по сути, специалистом мультинаучного профиля, чтобы иметь большой потенциал интуитивного понимания полученных первичных эмпирических данных. Он должен обладать широкими теоретическими познаниями, с одной стороны, в области философии, экономики и других гуманитарных наук, с другой, математики, теории вероятностей, статистики и т.д. В противном случае, роль социолога все больше будет снижаться до уровня интервьюера, так называемого полевика («поле»), когда аналитиками («офис») будут представители других профессиональных компетенций. Как известно, именно уровень «офиса» более финансово наполнен, чем «поле». Поэтому для каждого социолога, имеющегося базовое социологическое образование, важно понимать, что только знание техники и методики проведения социологических исследований является минимальным требованием. Чтобы состоять в социологической профессии важно еще знать и понимать современные тенденции в смежных науках, тем самым, формируясь как аналитик. В рамках данной статьи добавим и важность формирования сильной социологической интуиции. В завершении диалектически отметим, что социология в Узбекистане уже подошла к переходу на уровень понимающей науки, позволяющей не просто предоставлять описательные данные, а самим становиться аналитиками, вырабатывающими эффективные решения для заказчиков исследований. На наш взгляд, все больше в процессах обучения бакалавров в области социологии в Узбекистане надо уделять формированию навыков научного познания, то есть, по определению — процесса получения знаний о реальном мире чувственным или рациональным путем» [3; 61].

Это должно воспитывать в молодых социологах такую гносеологическую парадигму, которая позволит понимать целостность общества и чувствовать единство человека с этим обществом, давая возможность схватывания социального бытия в его целостности. Целостное рассмотрение общества, на наш взгляд, невозможно без слияния с ней социолога как субъекта. При этом, профессионализм социолога должна помогать быть ему максимально объективным. Социолог как субъект должен понимать, что он часть общества и общество без социолога есть мир не целостный, не полный. И именно это требует от социолога постоянной работы над собой, чтобы интуитивно понимать общественные тенденции.

Литература:

1. Социологическая энциклопедия. Т.1. – М.: Мысль, 2003. 694 с.
2. Примаков В.Л. Методология анализа и интерпретации эмпирических данных социологических исследований / Вестник Московского государственного лингвистического университета: Общественные науки. №1, 2018. – С. 195 - 210.
3. Красноярова Н.Г. Познание и постижение / Н.Г. Красноярова // Гуманитарные исследования: Ежегодник. Вып. 12. – Омск, 2007. – С. 60-64.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975626>

MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOYIY XUSUSIYATLARI

Komil Kalonov
Sotsiologiya fanlari nomzodi, professor
O‘zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrası

Annotatsiya: Maqolada tabaqalanishning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Tabaqalanishdagi mas’uliyatni yoritish orqali uning jamiytdagi ijtimoiy ahamiyati ochib berilgan.

Shuningdek, tabaqalanishning ijtimoiy xususiyatlari ko'chmanchi va o'troq turmush tarzini kechiruvchi insonlarning hatti-harakatiga ko'ra tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tabaqalanish, ko'chmanchi, o'troq, mas'uliyat, mezbon, mehmon.

SOCIAL CHARACTERISTICS OF STRATIFICATION IN CENTRAL ASIA

Kamil Kalonov

Candidate of Sociological Sciences, Professor
National University of Uzbekistan
Department of Sociology

Abstract: The article discusses the specific features of stratification. Highlighting the responsibility of stratification, its social significance in society is revealed. The social characteristics of stratification according to the behavior of people leading a nomadic and sedentary lifestyle were also analyzed.

Keywords: stratification, nomad, settler, responsibility, host, guest.

«Tabaqa – bu ijtimoiy kelib chiqishning mushtarakligi, shug'ullanadigan mashg'uloti (kasbiy faoliyat)ning umumiyliigi va endogamiya [1; 425], ya'ni ma'lum bir qarindoshlik va nikoh me'yorlari tizimiga amal qiluvchi, ko'pincha diniy mansublik va odatiy xususiyatlar hamda qator an'ana, udumlar bilan bog'liq bo'lgan sotsial jamoadir [2; 37]. Ko'p tadqiqotchilar, tabaqalanishni – «oriylikni qo'lga kiritishning mahsulidir», deb hisoblaydilar [3; 13].

Markaziy Osiyo mintaqasining relyefi rang-rang bo'lgani sababli, azaldan mavjud an'anaviy kasb-kor turlari ham xilma-xillikda taraqqiy etgan. Ammo shunday bo'lsa-da, ular hozirgi vaqtda yuksak taraqqiyot va demografik (migratsion) jarayonlar ta'siri natijasida zamon talablariga moslashib bormoqda. Tabaqalanishda imkoniyatlar belgisi yoki ko'rsatkichi ko'pincha marosim va odatlarning bir tizimga solinganligiga qarab o'z ifodasini topgan.

Aslida tabaqalanish yoki qaysidir bir jamoa a'zosi bo'lish kishining kayfiyatiga qandaydir g'ururlanish tuyg'usinigina berib qolmasdan, unga bolalikning ilk kunlaridan boshlab o'z mavqesini himoya etishi uchun ma'suliyat ham yuklaydi. Bu mas'uliyat burch darajasigacha ko'tarilib, unga amal qilish go'dak dunyoga kelgan kundan boshlanadi. Masalan, farzandga ism qo'yish, kimlar bilan do'st tutinish, qayerda o'zini qanday tutish, kimga qanday munosabat va mulozamatda bo'lish, o'z o'rni va mavqesini bilish, diniy ilmlar o'rganish, islomni tanish, musulmonchilik nima va shu kabilar. Qaysidir bir avlod asrlar davomida saqlanib kelayotgan an'ana va qadriyatlarining sofligini ta'minlay olsa, uning qalbidagi g'urur iborasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Shu sababli avlodda yangi tug'ilgan go'dakka o'zining «MEN»ligini anglagan chog'idan boshlab «avlodni tan olish», «uning muqaddas an'alariga amal qilish», «avlodga o'zini baxshida etish» udumlari singdirib boriladi. Agar ushbu ilgari surilgan g'oyalarni talqin qiladigan bo'lsak, u kishiga katta ruhiy va axloqiy ma'suliyat yuklaydi. Chunki shaxsning har bir bajargan ishi va qilayotgan amalining ortida muqaddas avlodning «o'tib ketgan» (rixlat qilgan) vakillarini or-nomusi yotadi [4].

Vaqt o'tib shaxs voyaga yetgach o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rganadi, ya'ni mehmonga borganda o'zini qanday tutish, kattalar bilan qanday mavzuda ko'proq suhbat qurish, o'z nutqi va ovozi tarbiyalash, notiqlik mahoratini oshirib borish, qanday mavzudagi kitoblarni ko'proq mutolaa qilish, qaysi sohada ilm olish va boshqalar. Chunki u o'qib o'rganishi kerak, negaki vaqti kelib u boshqalarni o'qitadi, fikr-mulohaza almashadi. Bo'lmasa avlod faoliyatiga qaysidir ma'noda zarar yetadi.

Tabaqalanishda insonning o'zligini anglash jarayoni ko'chmanchi, yoki o'troq turmush tarzini kechiruvchi oddiy toifaga mansub kishilarnikidan boshqacha namoyon bo'ladi. Xususan, an'anaviy o'troq turmush tarzini kechirgan aholi xonadoniga tashrif buyurilganda, har qanday mehmon xontaxta (ko'plab Sharq xalqlari xonadonida stol vazifasini bajaradigan uy-jihoz buyumi) atrofida tashrif buyuriladi. Xontaxtaning atrofida ko'rpachalar to'shalib, devorga yostiqlar tirgak qo'yiladi. Mezbon

va mehmon o'rtasida hol-ahvol so'rashish, mulozamat ko'rsatish bir qadar sertakalluflik bilan amalga oshiriladi.

Ajdodlari an'anaviy ravishda ko'chmanchilik hayotini kechirgan, ammo hozirgi kunda to'liq o'troq turmush tarziga moslashib ulgurgan aholi avloddan-avlodga o'tib kelgan ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarning ba'zi bir jihatlarini takrorlaydi. Xususan, bog'dorchilik va dehqonchilik ishlariga moslashib ulgurishgan, uy-joy qurilishida ham uzoq vaqtlar mobaynida ikki madaniyat hisoblangan faoliyatlar deyarli bir-biriga yaqin. Xontaxta o'rnini yerga tuzalgan dasturxon egallagan. Ko'rpachalar to'shalib, yostiq asosan mehmonga yonboshlash uchun beriladi. Mezbon mehmonni jonu-dildan kutib oladi, o'zining boru-yo'g'ini dasturxon ustiga to'kib soladi, ammo sermulozimatlilik va takalluflik hadeb ko'rsatilavermaydi.

Markaziy shaharlardagi zamonaviy mehmonnavozlikda esa sharqona udumlar yevropacha uslublar bilan uyg'unlashib ketadi. Mezbonlik qiluvchi kishi mehmonning yoshi, mavqeyi, kasb-kori, xonadonga qilingan tashrifning maqsadiga qarab, uni stol yoki xontaxta atrofiga taklif etadi. Katta shaharlarda istiqomat qiluvchi xonadon sohiblari o'z ajdodlari qanday turmush kechirganlaridan qat'iy nazar deyarli yerga dasturxon tuzamaydilar.

Tabaqalanish kishi ongida nafaqat o'zi a'zo bo'lgan jamoaning siymosini gavdalantiradi, balki qiyoslash uchun o'zga avlodlarning ham qiyofasini tasavvuri orqali mushohada qiladi. «Insonning qaysi turkumga mansub ekanligi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shundan unga ijtimoiy hayotga mos rollarni bajarilishi talab etiladi.

Asosan jamoaviylik ruhida hayot kechirishga moslashgan mintaqamizda odamlarning tabaqalanishdan vujudga kelgan guruhlariga «qavm», «toifa», «avlod», «urug'» kabi so'zlar bilan murojaat qilingan. Davrlar o'tishi bilan qo'lga kiritilgan yoki ijtimoiy-biologik ta'sirlar natijasida o'zidan-o'zi a'zo bo'lib qolgan maqomlar avloddan-avlodga to'g'ridan-to'g'ri o'tadigan bo'ldi va u oila a'zosining ijtimoiy holatiga nisbat berish chog'ida belgilangan maqom darajasiga ko'tarildi

Xulosa qilib aytganda, inson tabiatidagi xususiyat (stereotip)lar murakkab mazmun kasb etadi. Negaki unda turli xil omillar rol o'ynaydi, masalan, tarixiy tajriba va shaxsning o'zini ifoda eta olishi, ijtimoiy maqom, guruh ichidagi mavqe va boshqalar. Faqatgina bu maqomni himoya qila bilish, uni jamiyat hayotida haddan ortiq ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaslik hamda tabiiy sof holatda saqlab qolish muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. – М.: ИНФРА.М-НОРМА, 1998. – С. 425
2. Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. – М., 1971. – С. 37.
3. Куценков А.А. Эволюция индийской касты. – М.: Наука, 1983. – С. 7-13.
4. К.К.Калонов. Муқаддас жой ва зиёратгоҳларнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари. – Тошкент: KALEON PRESS, 2023.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Вяткина Ю.А.

докторант

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Астана, Казахстан

Бураканова Г.М.

доктор социологических наук, профессор

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMİY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVİY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOYIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOYIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)